

MAHALLIY VA FLEGFIX SIMMENTAL ZOTI BILAN CHATISHTIRISHDA OLINGAN F₁ DURAGAY AVLODLARNI EKSTERER KO‘RSATKICHLARINI RIVOJLANISHI

¹Shakirov Qaxramon Jurabaevich, ²Tojaliyev Abduxalim Abduxakim o‘g‘li, ³Mannopov
Mexti Abdug‘opurovich

¹Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.d., professor;

²Toshkent davlat agrar universiteti magistranti;

³Bo‘ka Agrotexnologiyalar texnikumi Maxsus fan o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905177>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy qoramollarni flegfix simmental zoti bilan chatishtirish natijasida olingan F₁ duragay avlodlarning rivojlanish dinamikasi tirik vazni, eksterer ko‘rsatkichlari va tana indekslari, maxalliy qoramollar bilan solishtirilib tahlil qilinib o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: flegfix simmental zoti, mahalliy qoramol, chatishtirish, duragay, eksterer, tana o‘lchovi, indeks.

Аннотация. В данной статье исследуется динамика развития гибридного потомства F₁, полученного в результате скрещивания местного крупного рогатого скота с флегфикс симментальской породой. Анализируется прирост живой массы, экстерьерные показатели и индексы телосложения гибридного молодняка в сравнении с местными животными.

Ключевые слова: флегфикс симментальская порода, местный крупный рогатый скот, скрещивание, гибрид, экстерьер, измерения тела, индекс.

Abstract. This article studies the growth dynamics of F₁ hybrid offspring obtained by crossbreeding local cattle with the Flegfix Simmental breed. The study analyzes weight gain, exterior characteristics, and body indices of the hybrid young stock in comparison with local cattle.

Keywords: Flegfix Simmental breed, local cattle, crossbreeding, hybrid, exterior, body measurements, index.

KIRISH

Chorvachilikda son ko‘rsatkichlarini jadal oshirish bilan birga, uning sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilash ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qoramol zotini takomillashtirish, nasldorlik podasini mustahkamlash hamda mollarning nasldorlik va mahsuldorlik sifatlarini oshirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan sanaladi. Chunki keyingi yillarda mollarning mahsuldorligi past darajada saqlanib qelinmoqda.

Biz magistrlik dissertatsiya ishimiz doirasida respublikamizda keng tarqalgan mahalliy qoramollarning sut va go‘sh t mahsuldorligini oshirishga ta‘sir etuvchi omillarni chuqur o‘rganishga alohida e‘tibor qaratdik.

Material va usullar Tadqiqotda mahalliy sigirlar va flegfix simmental zotli buqalar bilan chatishtirish natijasida olingan F₁ duragaylar I, II va III laktatsiya davrlarida o‘rganilib, ularning tirik vazni, o‘shish tezligi ko‘rsatkichlari tahlil qilindi.

Respublikada urchitilayotgan qoramollarning zoti, sut va go'sht mahsuldorligini oshirishda chorva fermer xo'jaliklaridagi podalarni takomillashtirish va yaxshilovchi zotlardan foydalanishda samarali chatishtirish usullarini sinovdan o'tkazish muhim amaliy ahamiyatga ega.

Shulardan biri mavjud podalardagi sigirlarning tirik massasini ko'tarish hisoblanadi. (1-jadval).

1-jadval

Mahalliy va flegfix simmental F₁ duragay sigirlar tirik vazni

Tajriba guruhleri	Sigirlarni laktatsiyalari bo'yicha tirik vazni					
	I laktatsiya		II laktatsiya		III laktatsiya	
	n	X±S _x	n	X±S _x	n	X±S _x
Mahalliy qoramollar	16	267,5±14,8	13	271,7±25,9	12	286,7±11,0
½ simmetal x ½ mahalliy	12	340,0±12,8**	11	371,7±9,5*	11	367,8±17,9**

Eslatma: *P<0,01, **P<0,001

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, mahalliy sigirlarning tirik vazni I-laktatsiyada o'rtacha 267 kg, II-laktatsiyada 272 kg, III va yuqori laktatsiyalarda 287 kilogrammni tashkil qilgan. Mahalliy qoramollarga xos xususiyatlar xo'jaliklarning saqlash sharoitlariga qarab shakllangan.

½ Simmetal x ½ mahalliy duragay qoramollarning tirik massasi mahalliy zotli qoramollarga nisbatan yuqori bo'lsa-da, zamonaviy seleksiya talablariga to'la javob bermaydi. Xususan, ularning tirik massasi I-laktatsiyada 340 kg ni, III-laktatsiyada esa 368 kg ni tashkil etadi. Fermer xo'jaliklarida urchitilayotgan sigirlar tirik massasidagi farqlanishlik katta yoshdagi sigirlarda 81 kg yoki 28,2 foizni tashkil etadi.

½ Simmental x ½ mahalliy duragay avlodlariga flegfix simmental zotining tusi o'tib, ularning rivojlanishi fermer xo'jaliklarining saqlash va oziqlantirish sharoitlariga bog'liq holda shakllangan. Shuni ta'kidlash joizki, flegfix simmental F₁ duragay qoramollar genotipida sut-go'sht yo'nalishidagi zotlarning qoni mavjud. Shu sababli mahalliy qoramollarni flegfix simmental zoti bilan chatishtirish I va II-avlodlarni olishda sut va go'sht mahsuldorligini oshirishga hamda tabiiy-iqlim va xo'jaliklarning texnologik sharoitlariga moslashgan zotlar yaratishga xizmat qiladi.

Mahalliy va flegfix simmental F₁ duragay sigirlarning eksterer xususiyatlari

Mollarning tana tuzilishi shakli ularning eksterer ko'rsatkichlari orqali o'rganiladi. Eksterer tahlili orqali mollarning mahsuldorligi, tana tuzilishi tipi, sog'lomligi va konstitutsiyasi haqida ma'lumot olish mumkin.

Eksterer xususiyatlari bo'yicha zotlar mahsuldorlik yo'nalishiga ko'ra sut-go'sht va go'sht-sut tiplariga bo'linadi. Konstitutsiyasiga ko'ra esa ular mustahkam, nozik, dag'al va bo'sh tuzilishli guruhlarga ajratiladi.

Ekstererni o'rganishning-ko'zda chamalash, tana o'lchovlarini olish, indekslarini chiqarish va grafik usullarini qo'lladik.

Yetuk yoshdagi sigirlarning tana o'lchovlari quyidagi 2-jadvalda keltirildi.

2-jadval

Tajribaga olingan sigirlarning tana o'lchovlari, sm

Ko'rsatkichlar	Tajriba guruhlari	
	Mahalliy qoramol	½ simmetal x ½ mahalliy
	$X \pm S_x$	$X \pm S_x$
Yag'rin balandligi	113,6±2,4	125,5±2,0**
Dumg'aza balandligi	117,0±3,3	130,5±2,1**
Ko'krak kengligi	33,3±1,4	41,8±1,7**
Ko'krak chuqurligi	61,0±1,8	66,8±1,2*
Tos kengligi	43,0±0,5	44,7±1,0*
Tana qiya uzunligi	134,3±5,3	148,0±3,2**
Pocha aylanasi	14,0±0,8	16,6±0,3*

Eslatma: *P<0,01, **P<0,001

Jadvalda keltirilgan tana o'lchovlari mahalliy qoramollarning anatomik xususiyatlarini yaqqol namoyon etmoqda. Xususan, ularning bo'yi past yag'rin balandligi (114 sm), ko'krak kengligi tor (33 sm), tanasining qiya uzunligi (134 sm) va poycha aylanasi (14,0 sm) ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, ushbu mahalliy mollarni mahsuldorligi yuqori bo'lgan zotlar bilan chatishtirish natijasida ularning eksterer shakli yaxshilanishi mumkin.

Masalan, ½ simmental × ½ mahalliy genotipli sigirlarda barcha asosiy tana o'lchovlarining yaxshilanishi kuzatilgan. Jumladan, ularda yag'rin balandligi (125 sm), ko'krak kengligi (41 sm), tanasining qiya uzunligi (148 sm) va poycha aylanasi (16,0 sm) ko'rsatkichlari mahalliy sigirlarnikiga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Bu esa zotdorlik ishlari natijasida qoramollarning mahsuldorlik salohiyatini oshirish imkonini beradi.

Shunday bo'lsada, ½ simmetal x ½ mahalliy genotipli mollarning tana orqa qismi va chuqurligi nisbatan kam o'zgargan. Shu boisdan tanasi muskullar bilan to'lishmagan. Ushbu ko'rsatkichlar mahsuldorlikning pastligidan dalolat beradi. Mahalliy qoramollarni rayonlashtirilgan zotlar bilan chatishtirilgan bo'lsada, ularning rivojlanishi va tana tuzilish shakliga xo'jaliklarning oziqlantirish va parvarishlash sharoitlari o'zining ta'sirini ko'rsatgan.

Demak, ular tana tuzilish shaklini takomillashtirish uslubida go'sht va sut mahsuldorligini oshirish chora-tadbirlarini amalga oshirish joiz.

Sigirlarni tana o'lchovlari asosida indekslarini hisoblab chiqarish uslubida tana tuzilish tipini aniqladik (3-jadval).

3-jadval

Tajribaga olingan sigirlarning tana indekslari, %

Indekslar	Tajriba guruhlari	
	Mahalliy qoramollar	½ simmetal x ½ mahalliy
Uzunoyoqlilik	45,6	44,1
Cho'zilganlik	120,1	123,5
Tos-ko'krakdorlik	77,4	85,8
Ko'krakdorlik	54,9	65,5
Zichlilik	134,0	128,8
O'suvchanlik	104,7	104,8
Suyakdorlik	11,9	13,3

Indekslarni hisoblashda anatomik jihatdan bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan tana o‘lchovlari asosida Ye.F. Krasota va V.T. Lobanov (1976) tomonidan tavsiya etilgan usullar qo‘llanildi. Ushbu usullar asosida turli tana tuzilish tiplari bo‘yicha indekslar solishtirildi.

Xususan, mahalliy va $\frac{1}{2}$ simmental x $\frac{1}{2}$ mahalliy genotipli sigirlar tana tuzilishining uzunoyoqlilik, cho‘zilganlik, ko‘krakdorlik va peshonadorlik indekslari bo‘yicha sut-go‘shat yo‘nalishiga yaqinlashgan. Shu bilan birga, o‘sovchanlik, zichlilik, tos-ko‘krakdorlik va go‘shatdorlik indekslari bo‘yicha ular go‘shat-sut yo‘nalishidagi mollarning ko‘rsatkichlariga yaqinlashgan.

$\frac{1}{2}$ simmental x $\frac{1}{2}$ mahalliy genotipli sigirlarning indeks ko‘rsatkichlari mahalliy tengdoshlariga nisbatan ijobiy o‘zgargan bo‘lib, ularning mahsuldorlik tipi sut-go‘shat yoki go‘shat-sut yo‘nalishidagi zotlarga yaqinlashgan. Shuningdek, mahalliy va $\frac{1}{2}$ simmental x $\frac{1}{2}$ mahalliy genotipli mollar aniq mahsuldorlik tipida to‘liq shakllanmagani aniqlandi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, mahalliy sigirlarni flegfix simmental zoti bilan chatishtirish natijasida olingan F₁ duragay avlodlar eksterer ko‘rsatkichlari bo‘yicha yaxshiroq rivojlangan. Duragay sigirlar tirik vazni, tanasining qiya uzunligi, ko‘krak kengligi va chuqurligi bo‘yicha mahalliy sigirlarga nisbatan ustunlikka ega bo‘lib, ularning umumiy konstitutsiyasi ham yaxshi rivojlangani aniqlandi. Bu esa kelgusida mahalliy sigirlarni zotini yaxshilashda flegfix simmental zotidan kengroq foydalanish imkoniyatini ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dosmuxamedova M.X. Dehqon va fermer xo‘jaliklarida sermahsul mollar guruhlarini yaratish, podalar va resurstejamkor texnologiyalarni takomillashtirish. // Avtoreferat. Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori. 2016 y., Toshkent sh. 16 b.
2. Shakirov Q. J., Mannopov M. A. Flegfix simmental zotli mollarni iqlimiga moslashishi, nasldorlik va mahsuldorlik potensialini shakllanishi. International scientific journal volume 1 issue 8 uif-2022: 8.2|issn: 2181-3337 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393119>
3. Шакиров К.Ж. Продуктивные качества и экстерьерные особенности коров флекфих симментальской породы разных генотипов в Узбекистане // 2015 год. Журнал Зоотехния, номер-11, страницы 14-15
4. Nosirov, U.N., Dosmuxamedova M.X., Shakirov Q.J. Vengriya va Xitoy golshtin sigirlarining rivojlanishi, eksterer xususiyatlari va sut mahsuldorligi. // Zooveterinariya, 2012 yil №5-6. 36-37 b.
5. Shakirov Q.J., Mannapov M.A. Flegfix simmental zotli mollarni iqlimiga moslashishi, nasldorlik va mahsuldorlik potensialini shakllanishi // 2022 yil, Jurnal Science and innovation 417-426 b.
6. Madrahimov Sh.N., Ro‘zibayev N.R. Industry-based crossing effic. //A German Journal “World Bulletin of Social Sciences (WBSS)”. – German, 2022. – Volume 15. – P. 20-25 (ISSN(E): 2749-361X; Impact factor 7.545).
7. Madraximov Sh.N. Sut-go‘shat yo‘nalishidagi qoramol zotlar mahsuldorligini oshirishning seleksion-texnologik asoslari. //Avtoreferat. Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori. 2024 y., Toshkent sh. 72 b.